

Менеджмент

УДК 005.35:331.101.262

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13943200>

Оцінка впливу інноваційних методів управління на продуктивність персоналу в умовах невизначеності

Трифорова Олена Василівна,

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, факультет менеджменту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-2283-6258>

Грошелева Олена Геннадіївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, факультет менеджменту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-0928-8111>

Баранець Ганна Валеріївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, факультет менеджменту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-3172-3001>

Прийнято: 28.09.2024 | Опубліковано: 17.10.2024

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення продуктивності персоналу в умовах економічної невизначеності, коли традиційні методи управління не дозволяють організаціям ефективно адаптуватися до зовнішніх викликів. Інноваційні методи управління, такі як

гнучке управління, цифровізація процесів та адаптивне лідерство, можуть значно підвищити адаптаційну здатність організацій та їхніх співробітників. Це створює передумови для підтримання стабільної ефективності роботи та покращення загальної продуктивності в умовах зовнішньої нестабільності.

Метою дослідження є визначення впливу інноваційних методів управління на продуктивність персоналу в умовах нестабільності, а також розробка науково обґрунтованих рекомендацій для їх впровадження. Особлива увага приділяється аналізу гнучких управлінських підходів, цифрових технологій, що впроваджуються в управлінські процеси, та адаптивного лідерства, яке дозволяє швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища та підтримувати мотивацію працівників.

Методи дослідження містять комплексний аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на мотивацію та продуктивність працівників. Аналіз базувався на сучасних наукових підходах, які дають змогу оцінити вплив інноваційних методів управління на ефективність персоналу в умовах нестабільності. Проведено також порівняльний аналіз між традиційними та інноваційними підходами для виявлення їх переваг у сучасних умовах.

Результати дослідження свідчать про те, що впровадження інноваційних управлінських підходів сприяє підвищенню продуктивності працівників і зменшенню рівня стресу. Зокрема, гнучке управління та цифровізація процесів забезпечують організаціям можливість швидко адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі, що позитивно впливає на продуктивність праці. Адаптивне лідерство підтвердило позитивні результати у здатності працівників швидко реагувати на зміни й підтримувати високий рівень залученості до робочих процесів.

У висновках дослідження підкреслюється, що впровадження інноваційних методів управління є вирішальним для підвищення продуктивності персоналу в умовах економічної нестабільності. Поєднання таких підходів, як гнучке управління, адаптивне лідерство та цифровізація, дає можливість забезпечити

стійкість організацій до зовнішніх викликів і покращити використання людських ресурсів. Перспективи подальших досліджень пов'язані з аналізом впливу нових цифрових технологій, таких як штучний інтелект і автоматизація, на управлінські процеси та продуктивність у різних секторах економіки.

Ключові слова: інноваційні методи управління, продуктивність персоналу, невизначеність, гнучке управління, адаптивне лідерство, цифровізація, мотивація працівників, залученість, управлінські інструменти, автоматизація.

Assessment of the Impact of Innovative Management Methods on Employee Productivity Under Uncertainty

Olena Tryfonova,

Doctor of Economics, Professor, Department of Management, Faculty of Management, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-2283-6258>

Olena Hrosheleva,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-0928-8111>

Hanna Baranets,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-3172-3001>

Abstract. The relevance of the study is stipulated by the need to increase staff productivity in the context of economic uncertainty, when traditional management

methods do not allow organisations to effectively adapt to external challenges. Innovative management methods, such as agile management, digitalisation of processes, and adaptive leadership, can significantly increase the adaptive capacity of organisations and their employees. This creates the preconditions for maintaining stable performance and improving overall productivity in the face of external instability.

The purpose of the study is to determine the impact of innovative management methods on staff productivity in conditions of instability, as well as to develop scientifically based recommendations for their implementation. Particular attention is paid to the analysis of flexible management approaches, digital technologies implemented in management processes, and adaptive leadership, which allows to respond quickly to changes in the environment and maintain employee motivation.

The research methods include a comprehensive analysis of external and internal factors affecting employee motivation and productivity. The analysis was based on modern scientific approaches that allow assessing the impact of innovative methods on staff efficiency in an unstable environment. A comparative analysis was also conducted between traditional and innovative approaches to identify their advantages in the current environment.

The results of the study indicate that the introduction of innovative management approaches helps to increase employee productivity and reduce stress. In particular, flexible management and digitalisation of processes provide organisations with the ability to quickly adapt to changes in the external environment, which has a positive impact on labour productivity. Adaptive leadership has been shown to have positive results in the ability of employees to respond quickly to changes and maintain a high level of engagement in work processes.

The study concludes that the introduction of innovative management methods is crucial for increasing staff productivity in times of economic instability. The combination of approaches such as agile management, adaptive leadership and digitalisation makes it possible to ensure the resilience of organisations to external

challenges and improve the use of human resources. Prospects for further research are related to the analysis of the impact of new digital technologies, such as artificial intelligence and automation, on management processes and productivity in various sectors of the economy.

Keywords: innovative management methods, staff productivity, uncertainty, flexible management, adaptive leadership, digitalisation, employee motivation, engagement, management tools, automation.

Постановка проблеми. У сучасних умовах економічної невизначеності, що супроводжується динамічними змінами зовнішнього середовища, зростає актуальність інноваційних методів управління як засобів оптимізації продуктивності персоналу. Застосування традиційних управлінських практик у таких умовах часто виявляється недостатнім через їх обмежену гнучкість та нездатність адаптуватися до нових викликів. Проблема полягає в тому, як саме інноваційні підходи до управління можуть вплинути на продуктивність працівників, зокрема в ситуаціях невизначеності, де зовнішні стресові фактори та нестабільність можуть негативно впливати на мотивацію та залученість персоналу. Важливість цього дослідження зводиться до визначення ефективних управлінських рішень, які сприятимуть не лише підвищенню продуктивності праці, а й збереженню психологічної стабільності працівників в умовах невизначеності. Наукові завдання зосереджуються на аналізі впливу таких інноваційних інструментів, як гнучке управління, адаптивне лідерство, цифровізація управлінських процесів і впровадження програм розвитку гнучких навичок, що забезпечують працівникам адаптацію до змінних умов праці. Практичне значення полягає у створенні рекомендацій для організацій щодо впровадження таких методів задля підвищення ефективності роботи персоналу, що може мати вирішальне значення для успіху підприємств в умовах нестабільності та швидких змін.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження впливу інноваційних методів управління на продуктивність персоналу в умовах невизначеності охоплюють різні аспекти, включно з цифровими технологіями, підходами до управління персоналом і адаптацією до глобальних змін.

Баннікова К. та Михайлова К. підкреслюють важливість культурної компетентності в глобальних стратегіях рекрутингу, що дозволяє оптимізувати продуктивність персоналу через належне врахування культурних відмінностей [1]. Аналіз Крапа А., Батаєва С. та їхніх колег зосереджений на цифрових досягненнях, які трансформують сучасні методи корпоративного управління, особливо в контексті невизначеності, що сприяє підвищенню гнучкості та продуктивності персоналу [2].

Подібні аспекти розглядають Зеліч В., Гарькава В. та Матвеев М., які акцентують на цифровізації системи менеджменту підприємств, що дає змогу знизити рівень невизначеності та підвищити ефективність управління завдяки впровадженню інноваційних технологій [3]. Гарькава В., Славкова О. та Вологовська Т. аналізують управління ризиками в умовах нестабільності, наголошуючи на необхідності адаптації менеджменту в Україні до швидко змінюваних умов шляхом впровадження інноваційних підходів до управління персоналом [4].

Фокусуючись на управлінні персоналом, Кустріч Л. розглядає новітні тренди та інновації у цій сфері, виокремлюючи необхідність впровадження новітніх технологій для забезпечення високої продуктивності праці [5]. Нечаєва І. та Панкова А. досліджують інтеграцію сучасних підходів до менеджменту в умовах невизначеності, беручи до уваги принципи VUCA-світу, що забезпечують стійкість та ефективність управління [6].

У контексті викликів війни Батюк Б. та Гірняк К. досліджують креативні рішення для управління персоналом, що сприяють підтримці продуктивності в умовах екстремальних обставин [7]. Продіус О., Афанасенко М. та Лемешко М. аналізують шляхи вдосконалення системи управління персоналом в умовах

воєнного стану, пропонуючи інноваційні рішення для підвищення ефективності працівників [8].

Розгляд та аналізування інноваційних технологій в управлінні персоналом продовжують Червінська Л., Червінська Т. та Буковинська М., які підкреслюють роль інноваційних технологій у підвищенні продуктивності персоналу, а також у розробці нових моделей управління [9]. Своєю чергою Федорова Ю. та Єльнікова Г. розглядають інноваційні інформаційні технології, які підвищують продуктивність завдяки автоматизації процесів навчання та управління персоналом [10].

Карпенко Н. та Галян О. акцентують на впливі інноваційних технологій на управління продуктивністю праці, зокрема через впровадження нових етапів і факторів у процес управління [11].

До прикладу, Волянська-Савчук Л. та Мацишина М. зосереджують увагу на використанні інноваційних персонал-технологій, які сприяють оптимізації управлінських процесів і підвищенню продуктивності на підприємствах [12].

Закордонні дослідження Lee Н. та співавторів демонструють вплив систем управління людськими ресурсами на проактивність працівників та інновації в групах, що також сприяє підвищенню загальної продуктивності [13]. Подібно до цього, Kianto А. та співавтори вказують на значний вплив управління знаннями на продуктивність працівників, наголошуючи на роль інновацій у підвищенні ефективності роботи [14].

Вивчення літературних джерел свідчить, що дослідження інноваційних методів управління фокусуються на впровадженні цифрових технологій і сучасних моделей управління для підвищення продуктивності персоналу, що особливо актуально в умовах невизначеності, спричиненої як глобальними змінами, так і локальними кризовими обставинами.

Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри численні наукові дослідження інноваційних методів управління, низка ключових аспектів залишається недостатньо дослідженою. Щонайперше, вплив зовнішніх

і внутрішніх факторів на мотивацію та ефективність працівників у невизначеному робочому середовищі ще потребує детальнішого аналізу. Зокрема, перш за все, важливо дослідити, як макроекономічні коливання, технологічні зміни та зміни у законодавстві впливають на рівень мотивації та продуктивності працівників, а також як внутрішні фактори, такі як корпоративна культура та управлінські практики, можуть зменшити негативні наслідки зовнішніх стресорів.

По-друге, аналіз сучасних підходів до управління персоналом, таких як гнучке управління та адаптивне лідерство, ще не дає чіткої відповіді щодо їхньої ефективності в умовах економічної та політичної нестабільності. Незважаючи на те, що ці методи набули популярності, бракує емпіричних досліджень їх впливу на підвищення продуктивності у довгостроковій перспективі, особливо в умовах кризових ситуацій.

По-третє, ефективність інноваційних інструментів управління, таких як цифровізація процесів і використання аналітики великих даних (Big Data) для ухвалення рішень, залишається недостатньо дослідженою. Необхідно проаналізувати, як ці інструменти можуть інтегруватися в уже існуючі системи управління та сприяти підвищенню продуктивності.

Останнім аспектом є дослідження взаємодії інноваційних підходів, таких як комбінація гнучкого управління, адаптивного лідерства й цифровізації, та їх впливу на мотивацію працівників і загальну продуктивність. Хоча окремі елементи цих підходів були досліджені, їх синергія та загальний вплив на стійкість організацій в умовах постійних змін вимагають подальшого наукового вивчення.

Нижченаведене дослідження спрямоване на вирішення цих питань, пропонуючи комплексний підхід до аналізу інноваційних методів управління та їх впливу на продуктивність персоналу в умовах невизначеності.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Мета статті полягає в дослідженні впливу інноваційних методів управління на продуктивність персоналу в умовах невизначеності та розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх впровадження для підвищення ефективності роботи співробітників.

Завдання статті:

1. Дослідити вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, що створюють невизначеність в робочому середовищі, на мотивацію та ефективність працівників.

2. Проаналізувати сучасні інноваційні підходи до управління персоналом, спрямовані на підвищення його продуктивності в умовах невизначеності.

3. Визначити ефективність інноваційних управлінських інструментів, таких як гнучке управління, адаптивне лідерство та цифровізація процесів, у підвищенні продуктивності персоналу.

4. Дослідити вплив різних комбінацій гнучкого управління, адаптивного лідерства та цифровізації на мотивацію працівників і загальну продуктивність.

5. Розробити практичні рекомендації для підприємств і організацій щодо впровадження інноваційних методів управління з метою підвищення продуктивності персоналу в умовах невизначеності.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному світі невизначеність в робочому середовищі стає нормою через вплив різних зовнішніх і внутрішніх чинників. Ці фактори можуть як безпосередньо, так і опосередковано впливати на мотивацію та продуктивність персоналу. Розуміння природи цих впливів є важливим для розробки ефективних управлінських рішень, спрямованих на зменшення негативних наслідків і підвищення продуктивності працівників. Зовнішні фактори часто пов'язані з макроекономічними умовами та змінами у зовнішньому середовищі, тоді як внутрішні фактори безпосередньо поєднані з корпоративною культурою, управлінськими підходами та психологічним кліматом у компанії. Дослідження цих чинників дає змогу краще розуміти, як на практиці забезпечити стабільність

та ефективність роботи в умовах невизначеності. У таблиці 1 узагальнено зовнішні та внутрішні фактори, які мають суттєвий вплив на мотивацію та продуктивність персоналу в сучасних умовах.

Таблиця 1

Зовнішні та внутрішні фактори, що створюють невизначеність у робочому середовищі

Фактори	Вплив на мотивацію	Вплив на продуктивність
<i>Зовнішні фактори</i>		
Економічні коливання	Тривожність через нестабільність	Зниження загальної продуктивності
Зміни у законодавстві	Стрес через нові вимоги	Зменшення ефективності під час адаптації
Технологічні зміни	Опір нововведенням, страх перед змінами	Тимчасове зниження продуктивності
Конкуренція на ринку	Підвищений стрес та емоційне вигорання	Зростання навантаження на працівників
<i>Внутрішні фактори</i>		
Управлінські практики	Невдоволення через відсутність прозорості	Зниження залученості до робочих процесів
Корпоративна культура	Відсутність мотивації до розвитку	Обмеження творчого потенціалу
Психологічний клімат	Напруженість та стрес через конфлікти	Зниження продуктивності через стрес
Структура організації	Недоступність процесів ухвалення рішень	Зменшення відповідальності працівників

Джерело: розробка авторів на основі джерел [7, 9, 11].

На практиці, сучасна економічна та політична невизначеність, спричинена глобальними кризами, зокрема війною, має значний вплив на мотивацію та ефективність працівників. Зовнішні фактори, такі як економічні коливання, створюють постійні виклики для організацій, змушуючи їх швидко адаптуватися до змінних умов. Наприклад, у періоди геополітичної напруги компанії змушені скорочувати витрати, перерозподіляти ресурси та забезпечувати фінансову стабільність. Це може призвести до зниження морального духу працівників, що особливо помітно в країнах, які знаходяться в зоні конфліктів або зазнають економічного впливу внаслідок цих конфліктів. В умовах війни працівники можуть стикатися з відчуттям нестабільності, що негативно впливає на їхню

продуктивність, викликаючи відчуття невизначеності щодо майбутнього робочого місця.

Водночас внутрішні фактори, такі як управлінські підходи, мають вирішальне значення у збереженні мотивації в колективах, які працюють в умовах воєнного стану чи невизначеності. Здатність керівництва оперативно реагувати на зовнішні виклики, підтримуючи прозору комунікацію та емоційну підтримку працівників, стає ключовим аспектом. Наприклад, компанії, що функціонують в умовах конфліктів, впроваджують гнучкі графіки роботи, програми психологічної підтримки та навчання з безпеки для забезпечення стабільної продуктивності та мінімізації стресу серед працівників.

Технологічні зміни в умовах кризи також можуть бути як фактором ризику, так і можливістю для розвитку. Наприклад, компанії, що впроваджують віддалену роботу або автоматизацію процесів, можуть зменшити залежність від фізичної присутності персоналу, що позитивно впливає на продуктивність, навіть у складних зовнішніх умовах [6]. Водночас організаціям важливо забезпечити ефективну адаптацію працівників до нових умов праці через навчання та підтримку, що особливо важливо в умовах непередбачуваних ситуацій, таких як воєнні конфлікти або політичні кризи.

Управління персоналом завжди відігравало ключову роль в досягненні стратегічних цілей організації. Традиційні підходи до управління персоналом базувалися на ієрархічних структурах і стандартизованих методах контролю та мотивації. Вони передбачали централізоване ухвалення рішень, жорсткий контроль виконання завдань та фіксовані методи заохочення працівників, такі як фінансові стимули або чітко встановлені кар'єрні шляхи. Проте такі моделі, хоча й ефективні в стабільних умовах, стають обмеженими в ситуаціях невизначеності, де швидкі зміни зовнішнього середовища та внутрішні перебудови потребують більшої гнучкості та адаптації.

Сучасні інноваційні підходи до управління персоналом спрямовані на подолання цих недоліків через запровадження гнучких управлінських моделей,

децентралізацію процесів, використання цифрових технологій, а також розвиток нових навичок у працівників. Такі методи дозволяють швидше реагувати на зміни, підвищують рівень залученості персоналу та покращують результати організаційної діяльності навіть в умовах нестабільності.

У таблиці 2 подано основні інноваційні підходи до управління персоналом у зіставленні з традиційними методами.

Таблиця 2

Порівняння традиційних та інноваційних підходів до управління персоналом

Підхід/Характеристика	Традиційні підходи	Інноваційні підходи
Організаційна структура	Жорстка ієрархія, централізація	Гнучкі структури, децентралізація
Мотивація працівників	Стандартизована, переважно фінансові стимули	Індивідуальний підхід, нематеріальні мотиваційні фактори
Лідерство	Авторитарне управління	Адаптивне та трансформаційне лідерство
Контроль за виконанням завдань	Жорсткий контроль, фіксовані процедури	Гнучке планування, автономія у виконанні завдань
Використання технологій	Обмежене використання цифрових інструментів	Активна цифровізація управлінських і виробничих процесів
Підхід до навчання та розвитку	Регулярні тренінги, обмежені можливості професійного розвитку	Постійний розвиток, індивідуалізовані програми розвитку навичок
Комунікація в організації	Вертикальна, обмежена	Горизонтальна, прозора, орієнтована на співпрацю
Управління стресом та адаптацією	Реактивні методи вирішення конфліктів	Програми підтримки психологічного здоров'я, профілактика стресу

Джерело: розробка авторів на основі джерел [5, 12].

Сучасний досвід управління персоналом демонструє, що інноваційні підходи на практиці значно підвищують ефективність роботи працівників, особливо в умовах невизначеності [5]. Використання гнучких управлінських моделей дає організаціям можливість оперативно адаптуватися до змін ринкових умов і внутрішніх викликів, зберігаючи при цьому рівень продуктивності. Наприклад, децентралізовані структури дозволяють кожному працівнику мати

більше автономії під час ухвалення рішень, що позитивно впливає на мотивацію та залученість до процесу господарювання. Адаптивне лідерство забезпечує підтримку співробітників у періоди невизначеності, створюючи умови для розвитку нових навичок і стимулювання інноваційної діяльності. Водночас активне використання цифрових інструментів спрощує процеси комунікації та управління, дозволяючи ефективніше організувати роботу та контролювати її результати.

Ефективність інноваційних управлінських інструментів у підвищенні продуктивності персоналу є ключовим питанням для сучасних організацій, що працюють в умовах швидких змін і невизначеності. У процесі розвитку цифрових технологій, зростання конкуренції та зміни очікувань працівників, традиційні підходи до управління вже не забезпечують необхідного рівня ефективності. Організації шукають нові інструменти, які дозволяють не лише оптимізувати робочі процеси, а й підвищити залученість та мотивацію працівників. Інноваційні управлінські методи базуються на принципах гнучкості, адаптивності та використанні новітніх технологій для підтримки розвитку персоналу. В таблиці 3 узагальнено основні інноваційні управлінські інструменти, що впливають на підвищення продуктивності персоналу.

Таблиця 3

Основні інноваційні управлінські інструменти, що впливають на підвищення продуктивності персоналу

Інструмент	Опис	Вплив на продуктивність
Гнучке управління	Моделі, що дозволяють працівникам самостійно керувати робочим часом, віддалено працювати або адаптувати графік під індивідуальні потреби	Підвищення мотивації, зниження стресу, покращення балансу між роботою та особистим життям
Адаптивне лідерство	Підхід, що акцентує на швидкому реагуванні на зміни та залученні працівників до процесу ухвалення рішень	Збільшення залученості, підтримка інновацій і креативних рішень у командах
Автоматизація процесів	Використання технологій для автоматизації стандартних завдань та процесів	Зменшення витрат часу на виконання рутинних

		операцій, підвищення ефективності
Використання Big Data та аналітики	Використання великих масивів даних для точнішого прогнозування й ухвалення рішень	Підвищення точності ухвалення управлінських рішень, швидке реагування на зміни
Індивідуалізоване навчання	Програми розвитку, що враховують індивідуальні потреби та рівень кваліфікації працівників	Підвищення кваліфікації працівників, мотивація до постійного саморозвитку
Програми підтримки добробуту	Програми, спрямовані на підтримку фізичного та психологічного здоров'я працівників	Зменшення емоційного вигорання, покращення залученості та продуктивності

Джерело: розробка авторів на основі джерел [10, 11].

На практиці інноваційні управлінські інструменти довели свою ефективність у різних галузях і компаніях. Наприклад, гнучке управління стало ключовим підходом у технологічних компаніях, таких як Google та Microsoft. Вони дають змогу працівникам обирати оптимальний графік роботи та, за необхідності, працювати дистанційно [15]. Це не лише підвищує продуктивність праці, а й сприяє утриманню талановитих фахівців, оскільки забезпечує баланс між роботою та особистим життям.

Адаптивне лідерство особливо ефективне у таких компаніях, як Netflix і Spotify, де швидкі зміни в індустрії вимагають гнучких управлінських рішень. Керівники у цих організаціях активно залучають працівників до процесу ухвалення рішень, стимулюючи інноваційне мислення та креативність.

Автоматизація процесів стала основним фактором підвищення продуктивності в таких сферах, як фінанси та логістика. Наприклад, компанія Amazon активно впроваджує роботизовані системи на своїх складах, що значно скоротило час обробки замовлень та зменшило потребу в ручній праці.

Використання Big Data та аналітики є важливим аспектом діяльності у компаніях, що займаються електронною комерцією або фінансовими послугами. Так, компанія Alibaba використовує великі масиви даних для прогнозування попиту й ухвалення рішень, що дозволяє їй залишатися конкурентоспроможною на глобальному ринку.

Індивідуалізоване навчання є одним із провідних напрямів у таких компаніях, як IBM та General Electric. Вони розробляють програми професійного розвитку, адаптовані до індивідуальних потреб кожного працівника [15], що сприяє постійному підвищенню кваліфікації персоналу та забезпечує їхню залученість до процесу.

Програми підтримки добробуту, як наприклад у компанії Salesforce, мають на меті забезпечення фізичного та психічного здоров'я працівників. Ці програми охоплюють консультації з психологами, заняття спортом і навчання з управління стресом, що допомагає уникнути емоційного вигорання й зберегти високу продуктивність.

Управлінські практики в сучасному світі потребують інтеграції різноманітних інструментів, які дозволяють підвищити ефективність організацій в умовах невизначеності [13]. Важливо не лише використовувати окремі інструменти, а й забезпечити їх взаємодію, що може сприяти формуванню синергії в управлінні. Системи, що поєднують гнучке управління, адаптивне лідерство та цифровізацію, стають основою для досягнення високих показників продуктивності працівників, забезпечення їхньої адаптації до змін у зовнішньому середовищі та покращення загальної стратегії організації.

Отже, на рис. 1 показано, як різні інструменти можуть взаємодіяти для підвищення ефективності організації в умовах невизначеності. Таким чином, кожна комбінація інструментів має певні переваги, що можуть суттєво змінити організаційні процеси. Наприклад, модель гнучкої адаптації, яка поєднує гнучке управління та адаптивне лідерство, найбільше підходить для стартапів або малих і середніх підприємств (МСП), що зазнають високих темпів змін у технологіях і ринкових умовах. Така модель дозволяє компаніям швидко реагувати на зміни попиту, оперативно коригуючи стратегії, а також створює середовище, де співробітники можуть вільно висловлювати ідеї, що сприяє інноваціям.

Рис. 1. Інтеграція управлінських інструментів для підвищення організаційної ефективності

Джерело: власна розробка авторів.

Модель цифрової гнучкості, яка об'єднує гнучке управління та цифровізацію, найкраще пристосована для великих підприємств, які прагнуть інтегрувати у свою діяльність нові технології. Ця модель допомагає організаціям покращити обробку даних, зменшуючи час на ухвалення рішень. Наприклад, у виробничій галузі це може привести до оптимізації логістичних процесів, скорочення витрат і підвищення швидкості виробництва. Вона також може бути корисною для компаній, що працюють у секторі послуг, де важливо швидко адаптуватися до змін у запитах клієнтів.

Своєю чергою модель цифрового лідерства, що поєднує адаптивне лідерство та цифровізацію, найбільш прийнятна для організацій, які намагаються реалізувати культуру відкритості та довіри. Вона особливо актуальна для компаній у сфері інформаційних технологій, де швидкість змін є критично важливою, а успіх залежить від команди, яка може швидко адаптуватися до нових умов. Така модель дає можливість лідерам бути прикладом для своїх

співробітників, упроваджуючи інноваційні практики та створюючи середовище, в якому кожен може зробити свій внесок у розвиток компанії.

Інтегрована модель адаптивності, що поєднує всі три інструменти, може бути найефективнішою для компаній, які прагнуть досягти стійкого розвитку в умовах нестабільності. Наприклад, великі корпорації, які активно працюють на міжнародних ринках, можуть використовувати цю модель для гнучкої адаптації до різноманітних культурних, економічних і політичних змін. Вона допомагає не лише зберігати конкурентоспроможність, а й бути лідером у своїй галузі, постійно адаптуючи свої стратегії до нових реалій.

Отже, модель інтеграції управлінських інструментів пропонує підприємствам ефективний спосіб упровадження гнучких і адаптивних підходів, що дозволяє їм не лише вижити в умовах невизначеності, а й досягати високих результатів у своїй діяльності. Успішна реалізація цієї моделі залежить від готовності організацій адаптувати свої структури та процеси, а також від наявності підтримки з боку керівництва. Це своєю чергою формує умови для зростання продуктивності персоналу, покращення мотивації співробітників і підвищення загальної ефективності управлінських процесів.

Упровадження комбінацій гнучкого управління, адаптивного лідерства та цифровізації в організаціях є ключовим елементом у підвищенні продуктивності персоналу в умовах невизначеності. Однак на цьому шляху організації часто стикаються з низкою викликів. Однією з основних проблем є опір змінам від працівників, який виникає через відсутність розуміння нових підходів або страх перед невідомим. Багато організацій також мають обмежені ресурси для інвестицій у сучасні технології, що ускладнює процес цифровізації.

Ще однією важливою проблемою є недостатня готовність керівництва до переходу на гнучкі моделі управління, що часто обумовлюється традиційними підходами до лідерства та управлінських процесів. Відсутність належної підготовки середнього та вищого менеджменту до адаптивного лідерства може призводити до зниження ефективності впроваджуваних змін. Окрім того,

недостатність кваліфікованих фахівців для підтримки та реалізації цифрових рішень створює додаткові труднощі для успішної інтеграції інноваційних підходів.

Для досягнення успішного інтегрування нових підходів необхідно почати з чіткого визначення цілей впровадження, враховуючи специфіку діяльності підприємства та потреби ринку. Пріоритети, такі як покращення комунікації, підвищення гнучкості, розвиток навичок працівників або впровадження нових технологій, мають бути сформульовані та закріплені на рівні управлінської стратегії.

Активна участь співробітників у процесі трансформації є важливим аспектом успішного впровадження. Проведення опитувань та фокус-груп для збору думок та ідей з боку працівників сприяє адаптуванню стратегії до реальних потреб і викликів, з якими вони стикаються. Окрім того, формування міжфункціональних команд, що поєднують фахівців із різних відділів, сприяє залученню різноманітного досвіду та ідей, що підвищує глибину розуміння проблем і шляхів їх вирішення.

Організаціям потрібно інвестувати в навчальні програми, які забезпечать співробітникам необхідні знання та навички для ефективної роботи в умовах гнучкого управління та цифровізації [14]. Це може передбачати тренінги, семінари, онлайн-курси та менторські програми, що підвищують загальний рівень кваліфікації персоналу. Важливим кроком є також впровадження сучасних цифрових технологій, таких як платформи для управління проєктами, системи електронного документообігу та аналітичні інструменти. Це сприяє спрощенню робочих процесів і підвищенню продуктивності, однак забезпечення доступу до цих інструментів та навчання персоналу їх ефективному використанню є критично важливим.

Регулярний моніторинг упроваджених змін і оцінка їх ефективності становлять ключові елементи успіху. Встановлення ключових показників ефективності (KPI) для оцінки впливу комбінацій управлінських інструментів

(рис. 1) на продуктивність працівників дозволяє здійснювати необхідні коригування у стратегіях на основі отриманих результатів. Отже, організації можуть зазнавати необхідності змін у корпоративній культурі, що потребує створення відкритого середовища для сприяння спілкуванню, співпраці та безперервному навчанню. Таким чином, це допоможе зміцнити довіру серед співробітників і підвищити їхню залученість.

Ефективна комунікація з персоналом щодо змін є критично важливою, тому організація повинна чітко й прозоро інформувати співробітників про мету впровадження нових комбінацій управлінських інструментів для підвищення організаційної ефективності, а також про очікувані результати та переваги (рис. 1).

Зниження опору змінам і підвищення готовності співробітників до нових викликів можливе лише за умови якісного донесення інформації. Як підсумок, ці рекомендації можуть стати основою для підприємств, які прагнуть впровадити комбінації гнучкого управління, адаптивного лідерства та цифровізації, з метою підвищення продуктивності та ефективності персоналу в умовах невизначеності.

Висновки. Встановлено, що інноваційні методи управління, зокрема гнучке управління, адаптивне лідерство та цифровізація, значно впливають на продуктивність персоналу в умовах невизначеності. Ці підходи допомагають організаціям швидко адаптуватися до зовнішніх викликів, сприяють покращенню мотивації та залученості працівників, що підвищує їхню ефективність.

Виявлені проблеми охоплюють нерівномірне впровадження управлінських інновацій, недостатню підготовку працівників до нових умов і необхідність постійної адаптації до технологічних змін. Залишається також актуальним питання опору змінам з боку деяких працівників.

Рекомендується інвестувати в навчальні програми, які забезпечать працівникам необхідні навички для роботи в умовах гнучкого управління та цифровізації. Крім того, важливо забезпечити прозору комунікацію між

керівництвом та працівниками для зниження опору змінам і підвищення мотивації.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні впливу більш складних цифрових технологій, таких як штучний інтелект і автоматизація, на продуктивність персоналу. Перспективним напрямом є також дослідження взаємодії між різними інноваційними підходами та їх впливом на мотивацію й ефективність працівників у різних секторах економіки.

Список використаних джерел

1. Bannikova K., Mykhaylyova K. Effective Global Recruitment Strategy: Cultural Competence. *Review of Economics and Finance*. 2023. Vol. 21. P. 592–598. URL: <https://refpress.org/ref-vol21-a61> (date of access: 13.08.2024).

2. Krap A., Bataiev S., Bobro N., Kozub V., Hlevatska N. Examination of digital advancements: Their influence on contemporary corporate management methods and approaches. *Multidisciplinary Reviews*. 2024. Vol. 7. P. 026. URL: <https://doi.org/10.31893/multirev.2024spe026> (date of access: 13.08.2024).

3. Зеліч В. В., Гарькава В. Ф., Матвеев М. Е. Цифровізація системи менеджменту підприємства в умовах глобалізаційних змін. *Ефективна економіка*. 2023. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2023_2_44 (дата звернення: 13.08.2024).

4. Гарькава В. Ф., Славкова О. П., Волотовська Т. П. Управління ризиками в умовах нестабільності: виклики для менеджменту в Україні. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. № 1. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13347958> (дата звернення: 13.08.2024).

5. Кустріч Л. О. Управління персоналом: тренди та інноватика. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023. № 12. С. 20–25. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.12.20> (дата звернення: 13.08.2024).

6. Нечаєва І., Панкова А. Управління підприємствами в умовах невизначеності: інтеграція сучасних підходів менеджменту та принципів VUCA-

світу. *Сталий розвиток економіки*. 2024. № 3 (50). С. 452–457. URL: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-50-68> (дата звернення: 13.08.2024).

7. Батюк Б., Гірняк К. Креативні рішення в системі управління персоналом в умовах війни: виклики та перспективи. *Економіка та суспільство*. 2024. № 59. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-80> (дата звернення: 13.08.2024).

8. Продіус О., Афанасенко М., Лемешко М. Напрями удосконалення системи управління персоналом в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2024. № 61. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-100> (дата звернення: 13.08.2024).

9. Червінська Л., Червінська Т., Буковинська М. Тенденції розвитку інноваційних технологій менеджменту персоналу. *Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Економічні науки*. 2021. Вип. 4 (63). С. 91–99. URL: <https://doi.org/10.32689/2523-4536/63-15> (дата звернення: 13.08.2024).

10. Федорова Ю., Єльнікова Г. Інноваційні інформаційні технології в підготовці та управлінні персоналом. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка*. 2021. № 11.22. URL: [https://doi.org/10.33296/2707-0654-11\(22\)-11](https://doi.org/10.33296/2707-0654-11(22)-11) (дата звернення: 13.08.2024).

11. Карпенко Н. М., Галян О. Є. Управління продуктивністю праці на підприємстві: фактори, етапи, інноваційні технології. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2022. Вип. 6. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-6-07-02> (дата звернення: 13.08.2024).

12. Volianska-Savchuk L., Matsyshyna M. Використання інноваційних персонал-технологій в управлінні персоналом на підприємствах. *Економіка і організація управління*. 2019. Вип. 1 (33). С. 33–42. URL: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.4> (дата звернення: 13.08.2024).

13. Lee H. W., et al. Effects of human resource management systems on employee proactivity and group innovation. *Journal of Management*. 2019. Vol. 45,

no. 2. P. 819–846. URL: <https://doi.org/10.1177/0149206316680029> (date of access: 13.08.2024).

14. Kianto A., et al. The impact of knowledge management on knowledge worker productivity. *Baltic Journal of Management*. 2019. Vol. 14, no. 2. P. 178–197. URL: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BJM-12-2017-0404/full/html> (date of access: 13.08.2024).

15. Piddubna L., Gorobynskaya M. Digital transformation as a factor of changes in the organizational behaviour of international companies. *Development Management*. 2023. Vol. 21, no. 4. P. 25–36. URL: <https://doi.org/10.57111/devt/4.2023.25> (date of access: 14.08.2024).